

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JAMEL O. MACASASA, LPT

Graduate Student, Master of Arts in Filipino, PUP

Teacher I, Cavite National High School

Rosario, Cavite, Region IV-A

[DOI 10.5281/zenodo.17366973](https://doi.org/10.5281/zenodo.17366973)

Magkaibigan

Tayo yong halimbawa ng pinagtagpo, pero hindi itinadhana.
Tayo yong pinagdidikit ng mundo, pero pinaghihiwalay ng realidad.
Tayo yong nagsasalubong, pero magkaiba ang direksyon.
Tayo yung bida, sa kantang “hindi tayo pwedi”.

Tayo yun eh!, yung sabay umakyat sa taas.
Pero nauna kang bumaba.
Yung sabay nangarap, pero sa iba tinupad.
Yung sabay bumuo ng alaala, pero inulit lang sa iba.
Ang sakit noh? Ang subukang dumaan sa mundo mo, kahit hindi tayo sa isa’t isa.

Ako yung narito, pero iba ang hinahanap.
Ako yung nagtitiis, pero iba ang gusto.
Ako yung nagmamalaki, pero iba ang ipinagmamalaki.
Ako yung naghahangad sa tapat mong pagmamahal, pero sa iba ibinigay.

Sa bawat araw na dumadampi sa akin ang alaala ng nakalipas.
Ay paulit-ulit ding tumatatak sa akin ang katagang “Pinagtagpo lang tayo pero sa iba
itinadhana”.

Tayo yung nagpatunay sa katagang,
“Magkaibigan lang tayo at hindi Magka-ibigan”.

Ganon talaga ang pag-ibig.
Tuturuan kang maging masaya, pero tuturuan ka ring maging malungkot.
Sabi nga nila may mga taong pinanganak para dumaan lang, at hindi mananatili.